

Научная статья
УДК 81:112
DOI: 10.5281/zenodo.15114344

СОЦИОЛЕКТ АНГЛОЯЗЫЧНОГО БЛОГЕРА: ЛЕКСИКО-СТИЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

© 2025 А.А. Авилова

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Волгоградский государственный социально-педагогический университет»
ORCID 0009-0001-2912-3093*

В работе рассмотрено понятие интернет-коммуникации как релевантной для современного общества опосредованной формы общения. Даны характеристики, отличающие ее от реального общения. Описаны основные составляющие блога как важного речевого жанра интернет-пространства. Актуальность исследования обусловлена недостаточностью изучения лингвистических характеристик языковой личности англоязычного блогера, представленного в блог-пространстве дневникового типа, а также его стилистических особенностей. Даны определения лексического уровня и стилистических средств выразительности. Охарактеризованы литературный и разговорный пласты лексики. Выявлено, что литературный слой представлен терминами, варваризмами, фразеологическими сочетаниями и также устойчивыми клише деловой речи. Разговорный же пласт характеризуется сленгом, жаргонизмами, профессионализмами и вульгаризмами. Описаны наиболее частотные стилистические средства выразительности и их соотносительность с пластами лексики в блоге. Установлено, что метафора, сравнение и эпитет являются наиболее распространенными и яркими примерами лексических единиц в блоге.

Ключевые слова: общение, интернет-коммуникация, блог, блогер, фразеологизм, сленг, эпитет, метафора, сравнение.

Для цитирования: Авилова А.А. Социолект англоязычного блогера: лексико-стилистический аспект / А.А. Авилова // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. – 2025. – № 2. – С. 106–115. – <https://doi.org/10.5281/zenodo.15114344>.

Введение. Одной из базовых характеристик человека, как известно, является его социальность. Достаточно вспомнить ставшее устойчивым выражение К. Маркса «Человек есть социальное животное», в афористической форме аккумулировавшее идею общественного характера человеческого мироздания. Этот постулат трудно оспорить. Социальность есть результат процесса социализации. Сама по себе социализация, понимаемая как освоение человеком норм поведения, определенных культурных паттернов того или лингвокультурного сообщества, невозможна без общения людей друг с другом, предполагающего обмен информацией, а значит, и в целом социальное взаимодействие, которое может осуществляться в различных формах и типах общения. Одна из них – виртуальная коммуникация в сети Интернет, занимающая в силу сегодняшних технологических возможностей все больше места в коммуникативном пространстве современной цивилизации. Данный тип/форма коммуникации активно изучается учеными, в первую очередь лингвистами [1; 3; 4; 7], что обусловлено необходимостью изучения его языковых особенностей, в частности в жанровом аспекте и в собственно строго лингвистическом. Опосредованная форма общения на просторах Интернета обладает, как замечает Л.Ю. Щипицына, определенными характерными чертами, отличающими данный вид коммуникации от общения реального, а именно – глобальностью, мультимедийностью, интерактивностью и гипертекстуальностью [11, с. 11]. Кроме

того, интернет-коммуникация характеризуется следующими языковыми особенностями: большое количество компьютерного жаргона; частое использование сетевого сленга и мата; использование сокращений, аббревиатур и акронимов; ярко выраженное пренебрежение к орфографии; выражение эмоциональности лексическими средствами и синтаксическими конструкциями [9, с. 8]. Эти особенности общения, как установлено учеными (см., напр.: [2, с. 127]), характерны для разнообразных жанров коммуникативного интернет-пространства, в котором особое место занимает блог как речевой жанр на основе структурированности и композиционности текста, представляющего собой веб-сайт с датированными записями текстового и мультимедийного характера с возможностью комментирования.

Стоит упомянуть, что социокультурная типология блога довольно разнообразна и зависит от цели, функции и содержательной составляющей. Так выделяют личный, специализированный, новостной и имиджевый типы блогов, каждый из которых ведется блогером, ориентированным на определенную аудиторию и ее спрос [5, с. 334].

Примечательно, что изначально под блогом понималась новостная лента, содержащая отобранные автором ссылки на другие сайты, где читатели могли оставлять комментарии к записям новостной ленты [2, с. 127]. Такой блог представлял собой некий бортовой журнал (от англ. *Web-log*), в который пользователи Интернета могли записывать свои «путешествия», так как процесс собирания ссылок на другие источники напоминал своеобразное путешествие, каждое действие которого фиксируется в журнале [8, с. 198]. Позже блог стали отождествлять с личным сетевым дневником, представляющим список записей-заметок, расположенных в хронологическом порядке и повествующих о жизни автора дневника, то есть публичный дневник с комментариями [8, с. 200].

Можно утверждать, что характерными особенностями блога являются легкость и быстрота в его создании, поскольку интернет-пользователь не должен обладать специальными навыками в создании веб-страницы.

Следует отметить, что существуют также тематические блоги, посвященные какой-то определенной теме, являющейся ведущей во всех постах блога. При этом ведение такого блога, как правило, осуществляется или отдельным человеком, или коллективом авторов, где несколько человек добавляют в него необходимую информацию [8, с. 198].

Исходя из вышеописанных характеристик блога, Е.А. Баженова и И.А. Иванова выделяют два понимания блога: узкое и широкое. В узком понимании блог представляет собой сайт, который содержит датированные записи одного автора, преимущественно на бытовую тематику [2, с. 127]. В широком понимании блог не равен личному дневнику. Он, как правило, посвящен определенной теме, создается коллективом авторов и состоит из отсылок и цитат к другим блогам или интернет-ресурсам, содержащим только фото и видеoinформацию.

На наш взгляд, блог, который ведется отдельными авторами, т.е. личный блог, представляет наибольший интерес с точки зрения лингвистического исследования, т.к. позволяет сравнить языковые характеристики авторов и провести аналогии одних постов с другими в более полном объеме.

Актуальность исследования обусловлена недостаточностью изучения лингвистических характеристик языковой личности англоязычного блогера и его стилистических особенностей.

Научная новизна исследования состоит в том, что оно дает наглядное представление о лексико-стилистических особенностях современного англоязычного

блогера, представленного в блогосфере дневникового типа, а также позволяет выявить закономерности в языковых характеристиках.

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что, во-первых, в нем обобщаются существующие в лингвистике подходы к изучению интернет-жанров и коммуникации с их использованием и, во-вторых, полученные результаты развивают основные положения теории коммуникации, уточняя ее характеристики применительно к таким интернет-жанрам, как блог и комментарий.

Практическая ценность работы заключается в возможности использования полученных результатов в курсах лексикологии, стилистики и теоретической грамматики английского и немецкого языков, а также при преподавании межкультурной коммуникации.

Материалы и методы исследования. На сегодняшний день существует огромное количество сайтов и платформ, позволяющих вести блог. Самыми популярными из них являются «Joomla», «WordPress», «Drupal», «Pyro», «SilverStripe», «LiveJournal». При этом в данный список мы не включили платформы, представляющие собой социальные сети, которые также позволяют вести блог более мультимедийного и интерактивного характера.

Эмпирическую базу нашего исследования составила блог-платформа дневникового типа «LiveJournal» – 650 контекстов из 245 постов и 405 комментариев блогов авторов из Великобритании, Канады и США. Данный выбор объясняется тем, что личные блоги дневникового типа наиболее популярны и распространены среди пользователей Интернета, поскольку удовлетворяют намерениям и желанию блогера делиться личным опытом и переживаниями, выступать нередко своеобразным экспертом в той или иной обсуждаемой теме.

Методы, использованные автором статьи, следующие: контекстуальный анализ, стилистический анализ, прием количественного подсчета.

Основная часть. В нашем исследовании блогер нами рассматривается не только как пользователь Интернета, ведущий свою блог-страницу и повествующий о значимых для него и для общества событиях [12, с. 4], но и как определенный тип языковой личности, обладающий языковыми способностями и коммуникативными компетенциями, реализация которых выражается в его речевых высказываниях [6, с. 30]. При этом автор блога может быть рассмотрен как языковая личность с позиции следующих подходов: лингвистического, социолингвистического, психолингвистического, лингвокультурологического, лингвокогнитивного, литературоведческого и лингводидактического.

Данным обстоятельством объясняется наше стремление выявить лексические особенности социолекта англоязычного блогера, поскольку именно этот языковой уровень традиционно считается наиболее показательным при определении специфики использования языка тем или иным индивидом или же группой лиц, объединенных социальной, профессиональной, гендерной, возрастной общностью. В силу жанровой специфики блог-платформы «LiveJournal» фонетические особенности речи блогера не могут быть проанализированы, так как оставлять аудиоконтент на данном интернет-ресурсе технически невозможно.

Интересным, на наш взгляд, является то, что языковые особенности и речевое поведение языковой личности могут лечь в основу составления ее речевого портрета, который представляет собой воплощение в речи языковой личности как «многокомпонентного и многослойного набора языковых способностей, умений, готовности к осуществлению речевых поступков разной степени сложности» [6, с. 32]. Так, речевой портрет блогера в нашем исследовании представляет собой совокупность

языковых особенностей (лексических и грамматических) и речевых стратегий и тактик, которыми руководствуется автор для достижения коммуникативной интенции. При этом наибольший интерес составляет стилистический аспект, а именно то, каким образом и какими средствами достигается цель того или иного коммуникативного акта.

Задача предпринятого исследования, таким образом, состоит в том, чтобы определить специфику лексического состава социолекта блогера, наиболее часто используемые им фигуры речи, служащие средством выразительности. К лексическому составу относятся отдельные слова, а также словосочетания, включая и фразеологизмы.

К стилистическим средствам относятся фигуры речи. Они характеризуются выразительностью и изобразительностью, а также экспрессивностью и эмоциональностью, так как тесно связаны с человеческими чувствами и желанием донести свое отношение к происходящему для реципиента [10, с. 52].

В ходе исследования лексического состава англоязычного блогера было установлено, что нейтральная лексика занимает наибольшую долю слов и словосочетаний, а именно 72,4%, разговорная – 18,5%, литературная же – 9,1%. Поскольку нейтральная лексика представляет собой немаркированный лексический состав, рассмотрим отличительные языковые особенности литературного и разговорного пластов как маркированных единиц.

Как показал проанализированный материал блог-платформы «LiveJournal», среди используемых блогерами литературных лексических единиц преимущественно встречаются термины, которые составляют 42,8% литературных слов и словосочетаний, далее следуют варваризмы – 20,9%, фразеологические сочетания – 18,9% и устойчивые клише деловой речи – 17,4%.

При описании единиц литературной лексики нами было отмечено, что фразеологические сочетания, как правило, выражены метафорой, что позволяет интернет-авторам добиться желаемого скрытого сравнения в стилистически маркированном виде. Так, например, метафора *a piece of cake* [13] (дословный перевод – ‘кусочек торта’, в рус. языке – ‘пустяковое дело’, ‘проще простого’) используется блогером *arialfeg* для того, чтобы подчеркнуть следующее: ведение онлайн-бизнеса – это вовсе не простое дело, оно требует последовательных действий и четкого плана. Здесь стоит упомянуть, что данный фразеологизм неслучайно строится на сравнении с кусочком торта. Его история восходит к XIX веку, когда кусочек торта могли получить темнокожие рабы от своих владельцев за исполнение танца во время праздника. Так заветная сладость стала ассоциироваться в англосфере с чем-то легким для получения.

Обращаясь к другому примеру фразеологического сочетания с явной мотивировкой *promise the moon* [14] (дословный перевод – ‘обещать луну’, в рус. языке – ‘обещать что-то невозможное’), мы видим, что автор *ramsolution15* повествует о некоторых интернет-компаниях, которые обещают что-то невероятное своим клиентам, а в реальности предоставляют веб-сайты низкого качества. Это создает проблему на рынке дизайн-услуг на просторах Интернета. Рассматривая вышеописанные и другие примеры фразеологизмов, используемых блогерами, мы пришли к выводу, что устойчивые сочетания с явной мотивировкой являются преобладающими над фразеологизмами со скрытой мотивировкой, что составляет примерно 68,5% и 31,5% соответственно.

Стоит принять во внимание тот факт, что термины и устойчивые клише деловой речи в силу своей жанровой специфики не являются эмоционально-оценочной лексикой, следовательно, не предоставляют возможности соотнесения со стилистическими средствами выразительности. Варваризмы же, в свою очередь, как стилистически

окрашенные лексические единицы придают речи блогера такое качество, как изобразительность и звучность, хотя и не выражены никакими тропами или фигурами речи. Так, например, варваризмы *haute couture*, *tete-a-tete*, *alter ego*, выявленные в блоге, служат лишь для украшения речи и разнообразия авторского самовыражения.

В блогах дневникового типа можно также встретить большое количество эпитетов, поскольку блог-платформа служит площадкой для экспликации собственных мыслей и идей, а, значит, включает в себя размышления авторов описательно-повествовательного характера. Отметим, что такое средство выразительности, как эпитет, является самым простым и общедоступным как для реализации речевого замысла, так и для его восприятия. Так, в своем блоге автор *talkingfilmsnet* [15], рассказывая о новом фильме и его сюжетной линии, прибегает к использованию следующих эпитетов: *starlit skies* ('звездное небо'), *vulnerable silences* ('уязвимое молчание'), *by the roaring ocean* ('у ревущего океана'), *raw emotions* ('необузданные эмоции'), *a stark contrast to the isolation of their digitally constructed lives* ('резкий контраст с их цифровой опустошенной жизнью'), *fragile and fleeting moments* ('хрупкие и мимолетные моменты'). Благодаря данным эпитетам блогер подробным образом описывает решающую сцену фильма, предопределяющую настроение героев и передающую их эмоции.

Рассмотрим другой пример использования эпитетов в блоге. Автор *j_stratford81* [16] делится с читателями впечатлениями о выходных, проведенных за городом. Эпитеты *embracing the little moments full with amazing blessings* ('наслаждаясь маленькими мгновениями, наполненными удивительными благословениями'), *brighter and better life* ('более яркую и хорошую жизнь'), *everything looked beautiful* ('все выглядело потрясающе'), *the breeze felt amazing by the river* ('с реки дул восхитительный ветерок') помогают блогеру воссоздать атмосферу проведенного времени и состояние абсолютного счастья и умиротворения.

Далее обратимся к характеристике разговорного пласта лексики, который, исходя из наших наблюдений и анализа блог-портала, представлен следующими лексическими единицами: сленгом (34,4%), жаргонизмами (16,3%), профессионализмами (15,5%) и вульгаризмами (33,8%).

Рассматривая большое количество применяемого в блоге сленга, можно заключить, что в основном сленговое слово – это какой-либо видоизмененный фонетически или грамматически вариант уже существующего слова или лексическая единица, которая на основе сравнения приобрела дополнительный смысл. Данная закономерность объясняется тем, что сленг, как правило, возникает на основе схожести определенного компонента с обозначаемым предметом. Так, например, можем отметить, что популярное сленговое слово *cringe* используется блогером *corvidsrambling* [17] для отрицательной характеристики стихотворения, которое несмотря на свою чужаковатость нравится автору поста. При этом дословный перевод данной лексической единицы – 'отвращение, отторжение'. Следовательно, можно утверждать, что сленг прочно закрепился в речи не только англоязычных блогеров, но и многих других интернет-пользователей по всему миру на основе сравнения происходящего с чем-то негативным, неприятным, возможно, даже постыдным.

Другим примером используемого сленга в блоге служит слово *crush*, которое дословно означает 'крушение, сокрушение'. На языке молодежи это слово приобрело значение, связанное с чувствами и романтическими отношениями. Отсюда появилось целое сленговое выражение *to have a crush*, что означает 'влюбиться в кого-либо'. Так, автор *mikeyromance* [18] в своем блоге описывает давно забытое чувство

влюбленности, прибегая к использованию данного выражения, основанного на метафорическом сравнении с крушением или разгромом. Такое сленговое словосочетание часто используется, когда речь идет о знаменитых людях, для того чтобы выразить восхищение тем или иным человеком и его творчеством или же другим видом деятельности. Таким примером может служить пост jkahanе [19], который выражает свое признание творческой деятельности актрисы Жаклин Хилл, используя при этом выражение *to have a crush*.

Говоря о сленге, стоит упомянуть невербальную сленговую коммуникацию блога, выраженную смайликами. В последнее время тенденция к использованию эмодзи обрела новый характер, а именно – новые значения тех самых распространенных смайликов. При этом данные значения основаны на метафоре или сравнении со схожими обозначаемыми действиями. Например, смайлик черепа обладает вовсе не негативным значением в современном обществе, а, напротив, означает ‘умирать от смеха’. Или же смайлик поднятого вверх большого пальца приобрел саркастическое значение и может даже выражать обиду. Здесь важно уточнить следующее: эти метафорические значения преимущественно вкладывают в использование смайликов поколение зумеров, т.е. людей, воспринимающих речевое высказывание несколько иначе. Поскольку блог-платформа «LiveJournal» используется преимущественно представителями более старших поколений, вышеупомянутый феномен встречается крайне редко, хотя и помогает увидеть возрастную разницу аудитории блога.

Рассматривая представленные в блоге примеры жаргонизмов, мы пришли к выводу, что данные лексические единицы, как правило, выражены сравнением или метафорой, т.е., по сути, скрытым сравнением. Этот факт объясняется тем, что определенная группа людей использует тот или иной жаргонизм, возникший на основе схожих данных с каким-то объектом, реальным или абстрактным. Так, например, автор digitalai25 [20], употребляя жаргонное слово *avatar*, принадлежащее к компьютерному миру или IT-индустрии, обозначает главную фотографию, так называемое «лицо» интернет-пользователя в той или иной социальной сети. Такой выбор лексической единицы обусловлен сравнением с исходным значением слова *avatar* ‘воплощение’, которое несет в себе образ, имидж пользователя Интернета.

Стоит отметить, что жаргонизмы, хотя и обладают некой парольной функцией, связывающей представителей определенной профессии или конкретного возраста, а также социального статуса, общедоступны для многих пользователей в силу распространенности их использования. Например, блогер imomus [21], повествуя о новой голландской политической партии, использует жаргонизм *the left wing* (в переводе на рус. яз. – ‘левое крыло’), обозначающий оппозиционную политическую партию. Консервативные и либеральные деятели в широких кругах известны под названием *the right wing* (в переводе на рус. яз. – ‘правое крыло’), что основано на сравнении с важностью и значимостью правой и левой сторон для человека. Отсюда видим, что правая сторона соотносится с основной, ведущей, а левая – с второстепенной, дополнительной.

Интересным, на наш взгляд, представляется и то, что одни и те же лексические единицы, которые встречались в англоязычных блогах, могут быть нейтральными и стилистически окрашенными. Так, слово *bounceback* в тексте одного блогера dmvalid [22] используется в прямом значении (‘обратный отскок’, ‘шаг назад’) в качестве комментария работы одной фирмы, которая старается уменьшить количество отказов, желает идти только вперед в своем развитии. В тексте другого автора kochaphasijoso [23] это же слово выступает профессиональным жаргонизмом и

подразумевает пациента, который вскоре после выписки вернулся в больницу с той же проблемой. Такой выбор лексической единицы основан на сравнении с прямым значением слова, т.е. с неким возвращением в привычную реальность.

Говоря о вульгаризмах, используемых в блоге, можно заключить, что они не эксплицированы теми или иными стилистическими средствами, хотя и представляют собой эмоционально-оценочный пласт лексики. Это связано с тем, что они помогают блогеру или читателю выразить свое мнение наиболее ярким образом, но при этом их функциональная направленность значительно отличается от стилистических фигур и тропов речи.

Важным является то, что другие примеры стилистических фигур, встречаемые в блоге, не соотносятся с лексическими единицами литературного или разговорного пластов лексики, рассмотренными нами выше. Это связано с тем, что такие единицы обладают экспрессивностью и эмоциональной окрашенностью, но представляют собой лишь отдельно взятые слова или словосочетания. Так, например, автор *toba2_0* [24] в своем посте повествует о вновь вернувшемся к ней беспокойстве, о тревожном состоянии, прибегая к использованию фразы *fear has knocked on my door* ('страх постучался в мою дверь'). Данное словосочетание, выраженное олицетворением, помогает блогеру донести до читателей свою неготовность к отрицательным эмоциям, подавленность данной ситуацией. Такой стилистический троп, как олицетворение, помогает добиться наибольшей поэтичности и выразительности в речи, воздействовать на читателя косвенным образом.

Стоит также упомянуть, что олицетворение нередко встречается в англоязычном блоге не в самом тексте поста, а в его заголовке, что обусловлено желанием автора заострить внимание на чем-то конкретном и привлечь максимальное количество внимания реципиентов. Так, блогер [kathleenchester](#) [25], используя фразу *unleash the power of the jaguar* ('выпустите на волю/раскройте мощь ягуара') говорит вовсе не о диком животном, а о скоростной машине и необходимости опробовать данный вид транспорта во всю силу.

Заключение. В настоящее время блогер является носителем большого количества социокультурной информации, речевые характеристики которой могут меняться в зависимости от темы поста, аудитории, общественно значимых событий и собственного интереса. Довольно привычным является и то, что автор в своем блог-пространстве не только делится фото- и видеоконтентом со своими читателями, но и использует свой сетевой дневник в качестве платформы для работы, а именно: делает рекламу своего или чужого товара, ведет авторский курс или вебинар и др. Таким образом, блогера можно считать лидером общественного мнения, способного воздействовать на широкую аудиторию. Поэтому это сейчас – это еще и популярная профессия.

Подводя итоги, отметим, что блог-платформа и сетевые дневники все еще остаются богатым ресурсом для исследования лингвистических особенностей пользователей, ведущих блог и читающих его. Благодаря этому нам представилось возможным охарактеризовать лексический уровень англоязычного блогера и его стилистические средства выразительности.

Наиболее распространенными стилистическими тропами и фигурами выступают эпитеты, метафоры и сравнения как самые частотные эмоционально окрашенные лексические единицы, встречаемые на блог-портале. Данный лингвистический факт можно объяснить коммуникативным намерением авторов блога самым простым, быстрым и доступным способом оказать воздействие на читателя, заинтересовать обсуждаемой тематикой.

Стоит отметить, что не все лексические единицы представляют собой тот или иной стилистический троп или прием. Иногда слово или словосочетание может быть просто эмоционально окрашенным, что можно понять только из контекста. Такая стилистическая ненейтральность говорит о богатстве языковых средств и их функциональной составляющей.

Блогосфера, являясь обширной территорией для реализации творческого потенциала интернет-авторов, предоставляет возможности для лингвистических исследований. Поэтому посты англоязычного автора могут быть далее детально рассмотрены на предмет наличия в них других стилистических средств выразительности. Кроме того, интересным может быть и сопоставление языковых характеристик и стилистического компонента речи англоязычного блогера с высказыванием немецко- или русскоязычного автора.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авилова А.А. О социолекте блогеров (на материале английских сетевых дневников) / А.А. Авилова, Н.А. Красавский // Известия Волгоградского государственного социально-педагогического университета. – 2023. – №1 (01). – С. 32–36.
2. Баженов Е.А. Блог как интернет-жанр / Е.А. Баженова, И.А. Иванова // Вестник Пермского университета. – 2012. – № 4 (20). – С. 125–131.
3. Борисова Е.Б. Методология исследования гипертекстового произведения словесно-художественного творчества / Е.Б. Борисова, С.А. Стройков // Известия Волгоградского государственного социально-педагогического университета. – 2024. – №2 (06). – С. 4–9.
4. Галичкина Е.Н. Словообразовательная систематизация лексики молодежного сленга в интернет-дискурсе (на материале русскоязычной социальной сети ВКонтакте) / Е.Н. Галичкина // Когнитивные исследования языка. – 2022. – №3 (50). – С. 173–176.
5. Ибраева А.Ф. Языковые особенности текстов англоязычной и русскоязычной блогосферы / А.Ф. Ибраева // Филологические науки. Вопросы теории и практики. – 2018. – № 8 (86). – Ч. 2. – С. 333–336.
6. Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность / Ю.Н. Караулов. – М. : Издательство ЛКИ, 2010. – 264 с.
7. Лутовинова О.В. Коммуникативные интернет-типажи агрессивного поведения как кросс-культурный феномен / О.В. Лутовинова // Актуальные проблемы филологии и педагогической лингвистики. – 2021. – №3. – С. 158–171.
8. Лутовинова О.В. Лингвокультурологические характеристики виртуального дискурса: монография / О.В. Лутовинова. – Волгоград : Изд-во ВГПУ «Перемена», 2009. – 477 с.
9. Лутовинова О.В. Языковая личность в виртуальном дискурсе: автореф. дис. ... д-ра филол. наук / О.В. Лутовинова. – Волгоград : Волгоградский соц.-пед. ун-т, 2013. – 42 с.
10. Рыжкова-Гришина Л.В. Художественные средства. Изобразительно-выразительные средства языка и стилистические фигуры речи: словарь / Л.В. Рыжкова-Гришина, Е.Н. Гришина. – М. : ФЛИНТА, 2015. – 337 с.
11. Щипицина Л.Ю. Комплексная лингвистическая характеристика компьютерно-опосредованной коммуникации: на материале немецкого языка: дис. ... д-ра филол. наук / Л.Ю. Щипицина. – Архангельск, 2010. – 459 с.
12. Herring S.C. Longitudinal Content Analysis of Weblogs: 2003–2004 / S.C. Herring, L.A. Scheidt, I. Kouper, E.A. Wright // Blogging, Citizenship and the Future of Media. – 2007. – P. 3–20.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

13. arialfeg : блог [Электронный ресурс] // LiveJournal. – Режим доступа: <https://arialfeg.livejournal.com/27395.html> (дата обращения: 19.01.2025).
14. ramsolution15 : блог [Электронный ресурс] // LiveJournal. – Режим доступа: <https://ramsolution15.livejournal.com/447.html> (дата обращения: 19.01.2025).
15. talkingfilmsnet : блог [Электронный ресурс] // LiveJournal. – Режим доступа: <https://talkingfilmsnet.livejournal.com/1728.html> (дата обращения: 19.01.2025).
16. j_stratford81 : блог [Электронный ресурс] // LiveJournal. – Режим доступа: <https://j-stratford81.livejournal.com/183751.html> (дата обращения: 19.01.2025).

17. corvidsrambling : блог [Электронный ресурс] // LiveJournal. – Режим доступа: <https://corvidsrambling.livejournal.com/129895.html> (дата обращения: 19.01.2025).
18. mikeyxromance : блог [Электронный ресурс] // LiveJournal. – Режим доступа: <https://mikeyxromance.livejournal.com/594.html> (дата обращения: 19.01.2025).
19. jkahane : блог [Электронный ресурс] // LiveJournal. – Режим доступа: <https://jkahane.livejournal.com/2470720.html> (дата обращения: 19.01.2025).
20. digitalai25 : блог [Электронный ресурс] // LiveJournal. – Режим доступа: <https://digitalai25.livejournal.com/383.html> (дата обращения: 25.01.2025).
21. imomus : блог [Электронный ресурс] // LiveJournal. – Режим доступа: <https://imomus.livejournal.com/485675.html> (дата обращения: 25.01.2025).
22. dmvalid : блог [Электронный ресурс] // LiveJournal. – Режим доступа: <https://dmvalid.livejournal.com/321.html> (дата обращения: 25.01.2025).
23. kochaphasijoso : блог [Электронный ресурс] // LiveJournal. – Режим доступа: <https://kochaphasijoso.livejournal.com/3773.html> (дата обращения: 25.01.2025).
24. tobal2_0 : блог [Электронный ресурс] // LiveJournal. – Режим доступа: <https://tobal2-0.livejournal.com/1996.html> (дата обращения: 25.01.2025).
25. [kathleenchester](https://kathleenchester.livejournal.com/774027.html) : блог [Электронный ресурс] // LiveJournal. – Режим доступа: <https://kathleenchester.livejournal.com/774027.html> (дата обращения: 25.01.2025).

REFERENCES

1. Avilova A.A., Krasavskiy N.A. (2023). O sociolekte blogerov (na materiale angliyskikh setevykh dnevnikov) [About the sociolect of bloggers (based on the material of English online diaries)]. Izvestiya of the Volgograd State Socio-Pedagogical University, 1(01), 32–36 (In Russian).
2. Bazhenova E.A., Ivanova I.A. (2012). Blog kak internet-zhanr [Blog as an Internet genre]. Vestnik of Perm University, 4(20), 125–131 (In Russian).
3. Borisova E.B., Stroykov S.A. (2024). Metodologiya issledovaniya gypertextovogo proizvedeniya slovesno-hudozhestvennogo tvorchestva [Methodology of research of hypertext works of literary and artistic creativity]. Izvestiya of the Volgograd State Socio-Pedagogical University, 2(06), 4–9 (In Russian).
4. Galichkina E.N. (2022). Slovoobrazovatel'naya sistematizatsiya leksiki molodezhnogo slenga v internet-diskurse (na material russkoyazychnoy socialnoy seti vkontakte) [Word-formation systematization of youth slang vocabulary in Internet discourse (based on the material of the Russian-language social network VKontakte)]. Cognitive language studies, 3(50), 173–176 (In Russian).
5. Ibraeva A.F. (2018). Yazykovye osobennosti textov angloyazychnoy i russkiyazychnoy blogosfery [Linguistic features of the texts of the English and Russian-speaking blogosphere]. Philological sciences. Questions of theory and practice, 8(86), 333–336 (In Russian).
6. Karaulov U.N. (2010). Russkiy yazyk i yazykovaya lichnost [Russian language and linguistic personality]. Moscow (In Russian).
7. Lutovinova O.V. (2021). Kommunikativnye internet-tipazhi agressivnogo povedeniya kak kross-kulturniy fenomen [Communicative Internet types of aggressive behavior as a cross-cultural phenomenon. Actual problems of philology and pedagogical linguistics, 3, 158–171 (In Russian).
8. Lutovinova O.V. (2009). Lingvokulturologicheskie karakteristiki virtualnogo diskursa: monografiya [Linguistic and cultural characteristics of virtual discourse: monograph]. Volgograd (In Russian).
9. Lutovinova O.V. (2013). Yazykovaya lichnost v virtualnom diskurse [Linguistic personality in virtual discourse]. Volgograd (In Russian).
10. Ryzhkova-Grishina L.V. (2015). Hudozhestvennye sredstva. Izobrazitelno-virazitelnie sredstva yazyka I stilisticheskie figury rechi: slovar [Artistic means. Visual and expressive means of language and stylistic figures of speech: dictionary]. Moscow (In Russian).
11. Shchipitsina L.Y. (2010). Kompleksnaya lingvisticheskaya karakteristika komputerno-oposredovannoy kommunikatsii: na materiale nemetskogo yazyka [Complex linguistic characteristics of computer-mediated communication: on the material of the German language]. Archangelsk (In Russian).
12. Herring S.C., Scheidt L.A., Kouper I., Wright E.A. (2007) Longitudinal Content Analysis of Weblogs: 2003–2004 (In English).

Поступила в редакцию 03.02.2025 г.

SOCIOLECT OF ENGLISH-SPEAKING BLOGGER: LEXICAL AND STYLISTIC ASPECT

A.A. Avilova

The work examines the concept of Internet communication as an indirect form of communication relevant to modern society. The characteristic features that distinguish it from real communication are given. The main components of the blog as an important speech genre of the Internet space are described. The relevance of the study is due to the lack of linguistic characteristics of the linguistic personality of an English-speaking blogger represented in a diary-type blog space, as well as his stylistic features. Definitions of the lexical and stylistic means of expression are considered. The literary and colloquial layers of vocabulary are characterized. It is revealed that the literary layer is represented by terms, barbarisms, phraseological combinations, and business speech clichés. The colloquial layer is characterized by slang, jargon, professionalisms, and vulgarisms. The most frequent stylistic means of expression and their correlation with the layers of vocabulary in the blog are described. Metaphor, comparison, and epithet appear to be the most frequent and vivid examples of lexical units in a blog.

Keywords: communication, Internet communication, blog, blogger, phraseology, slang, epithet, metaphor, comparison.

Авилова Анна Александровна.

Волгоградский государственный социально-педагогический университет, г. Волгоград, Российская Федерация.

Ассистент кафедры немецкого языка и методики его преподавания, аспирант кафедры языкознания. ORCID 0009-0001-2912-3093.

E-mail: avilova97@mail.ru

Avilova Anna Alexandrovna.

Volgograd State Pedagogical University, Volgograd, Russian Federation.

Assistant at Department of German Language and Teaching methods, Post-graduate student at Department of Linguistics.

ORCID 0009-0001-2912-3093.

E-mail: avilova97@mail.ru